

THE EFFECT OF CREATIVE ACTIVITIES ON EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE PRESCHOOL AGE**Kamala Ramazanova***Psychology teacher
Azerbaijan State Pedagogical
University, Sheki branch***MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞ DÖVRÜNDƏ YARADICI FƏALİYYƏTİN EMOSİONAL ZƏKA ÜZƏRİNDƏ TƏSİRİ****Kəmalə Ramazanova***Psixologiya müəllim
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti, Şəki filiali***Abstract**

This article analyzes the theoretical foundations of the concept of creativity in children and its interaction with emotional intelligence from a scientific perspective. The formation and development dynamics of creativity are explained based on various theoretical approaches - psychoanalytic theory, humanistic psychology, cognitive and socio-cultural approaches. The research results show that creativity is not only a product of intellectual activity, but also an important factor that strengthens the emotional development of children, supports their self-awareness, empathy, self-expression and effective communication skills in social relationships.

A comparative analysis of Azerbaijani, Turkish and international pedagogical-psychological studies reveals that creative activities are of great importance in the development of emotional intelligence. These approaches show that stimulating children's creative potential plays a significant role in their emotional balance, peaceful conflict resolution, empathy skills and adaptation processes. The article also emphasizes the impact of integrating creative activities into the learning process in pedagogical practice on the socio-emotional development of preschool children on theoretical and empirical grounds.

Consequently, the mutual development of creative activities and emotional intelligence is of strategic importance for children's future academic achievements, psychological stability and social integration.

Xülasə

Bu məqalədə uşaqlarda yaradıcılıq anlayışının nəzəri əsasları və onun emosional zəka ilə qarşılıqlı əlaqəsi elmi baxımdan təhlil edilmişdir. Müxtəlif nəzəri yanaşmalar – psixanalitik nəzəriyyə, humanist psixologiya, kognitiv və sosial-mədəni yanaşmalar əsasında yaradıcılığın formalaşması və inkişaf dinamikası izah olunmuşdur. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, yaradıcılıq yalnız intellektual fəaliyyətin məhsulu deyil, eyni zamanda uşaqların emosional inkişafını gücləndirən, onların özünüdərk etmə, empatiya, özünüifadə və sosial münasibətlərdə səmərəli ünsiyyət bacarıqlarını dəstəkləyən mühüm amildir.

Azərbaycan və türk və beynəlxalq pedaqoji-psixoloji tədqiqatların müqayisəli təhlili yaradıcılıq yönümlü fəaliyyətlərin emosional zəkanın inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu ortaya qoyur. Bu yanaşmalar göstərir ki, uşaqların yaradıcılıq potensialının stimullaşdırılması onların emosional tarazlıq, münasibətlərin dinc yolla həlli, empati qurma bacarıqları və adaptasiya proseslərində əhəmiyyətli rol oynayır. Məqalə həmçinin pedaqoji praktikada yaradıcılıq fəaliyyətlərinin təlim prosesinə inteqrasiya edilməsinin məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-emosional inkişafına təsirini nəzəri və empirik əsaslarla vurğulayır.

Nəticə etibarilə, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə emosional zəkanın qarşılıqlı inkişafı uşaqların gələcək akademik nailiyyətləri, psixoloji dayanıqlığı və sosial inteqrasiyası üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

Keywords: creativity, emotional intelligence, empathy, preschool age, pedagogical process, socio-emotional development.

Açar sözlər: yaradıcılıq, emosional zəka, empatiya, məktəbəqədər yaş, pedaqoji proses, sosial-emosional inkişaf.

Giriş

Erkən uşaqlıq dövrü insan həyatının ən həssas və təməl mərhələlərindən biri kimi qəbul edilir. Bu dövr uşağın idrak, emosional və sosial inkişafının əsaslarının formalaşdığı, şəxsiyyətin ilkin təməl daşlarının qoyulduğu mərhələdir. Xüsusilə yaradıcılıq fəaliyyətləri bu mərhələdə uşağın fərdi potensialını üzə çıxarmaq, problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və emosional zəkanın (EZ) formalaşmasına mühüm təsir göstərməkdədir.

Yaradıcılıq yalnız yeni ideyaların irəli sürülməsi və estetik məhsulların yaradılması ilə məhdudlaşmır, həm də uşağın düşünmə çevikliyini, adaptasiya qabiliyyətini və emosional təcrübələrini zənginləşdirən kompleks bir prosesdir. Bu baxımdan yaradıcılıq fəaliyyətləri – oyun, musiqi, rəsm, teatr və digər ifadə formaları – uşaqların öz hisslərini ifadə etməsi, başqalarının emosiyalarını dərk etməsi və sosial münasibətlərdə daha balanslı davranış nümayiş etdirməsi üçün geniş imkanlar yaradır.

Son illərdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, yaradıcılıq fəaliyyətlərinin erkən yaşlarda təşkili uşaqların emosional intellekt bacarıqlarının inkişafında mühüm rol oynayır. Goleman (1995) emosional zəkani emosiyaların tanınması, idarə olunması, motivasiya, empatiya və sosial bacarıqlardan ibarət çoxşaxəli bir qabiliyyət kimi xarakterizə edərək, onun uğurlu şəxsi və sosial həyata təsirini vurğulamışdır. Bu kontekstdə yaradıcılıq fəaliyyətlərinin uşaqlarda həm emosiyaların ifadəsini asanlaşdırdığı, həm də başqalarının hissələrini anlamağa şərait yaratdığı qeyd edilir.

Bu sahədə aparılmış pedaqoji-psixoloji tədqiqatların müqayisəsi də göstərir ki, yaradıcılıq fəaliyyətlərinin pedaqoji mühitdə məqsədyönlü şəkildə təşkili emosional zəkani inkişafı üçün mühüm zəmin yaradır. Bu səbəbdən erkən uşaqlıq təhsili sistemində yaradıcılıq fəaliyyətlərinin düzgün təşkil olunması yalnız idrak bacarıqlarına deyil, həm də emosional-sosial rifaha təsir göstərən əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilir.

Bu məqalənin məqsədi erkən uşaqlıq dövründə yaradıcılıq fəaliyyətlərinin təşkilinin emosional zəka üzərindəki təsirini nəzəri və empirik tədqiqatlara əsaslanaraq araşdırmaq, emosional zəkani inkişaf mexanizmlərini izah etmək və yaradıcılığa dair nəzəri yanaşmalar əsasında mövzuya elmi baxış təqdim etməkdir.

Nəzəri hissə

Yaradıcılığın mahiyyəti və formalaşma mexanizmləri müxtəlif nəzəri yanaşmalar çərçivəsində izah edilmişdir.

Psixanalitik nəzəriyyə (Z.Freyd, K.Q.Yunq) yaradıcılığı insanın şüuraltı prosesləri ilə izah edir. Freyd yaradıcılığı, fərdin şüuraltı arzularının və daxili konfliktlərinin sublimasiya yolu ilə qəbul edilən sosial və mədəni formaya çevrilməsi kimi izah etmişdir. Yunq isə kollektiv şüuraltı və arxetiplərin yaradıcılığın əsas qaynaqları olduğunu vurğulamışdır. Bu yanaşmaya görə, yaradıcılıq həm fərdi emosional boşalmanın forması, həm də insanın dərin psixoloji ehtiyaclarının ifadəsidir (Ergin, H. 2020).

Humanist psixologiya (A. Maslou, K. Rogers) yaradıcılığı insanın özünügerçəkləşdirmə ehtiyacının təbii nəticəsi kimi qəbul edir. Maslounun fikrincə, insanın ali pillədəki psixoloji ehtiyacları arasında yaradıcılıq xüsusi yer tutur. Rogers isə yaradıcılığı şəxsiyyətin daxili azadlığı və mühitin qəbul edici, dəstəkləyici münasibəti ilə əlaqələndirir. Humanist yanaşma yaradıcılığı yalnız qeyri-adi bacarıq deyil, hər bir insanda inkişaf etdirilə bilən universal potensial kimi nəzərdən keçirir (Yavuzer, H. 2019).

Koqnitiv yanaşma yaradıcılığı insan zehninə informasiya işləmə bacarığı ilə əlaqələndirir. Guilfordun "divergent düşünmə" nəzəriyyəsi bu istiqamətdə mühüm yer tutur. Onun fikrincə, yaradıcılıq yalnız bir doğru cavabı tapmaq bacarığı deyil, müxtəlif, yeni və orijinal cavablar irəli sürmək qabiliyyətidir. Daha sonrakı tədqiqatlarda yaradıcılıq diqqət, yaddaş, problem həll etmə, metaforik düşünmə kimi koqnitiv proseslərin qarşılıqlı təsiri ilə izah edilmişdir (Xəlilov, H. 2010).

Sosial-mədəni yanaşma (L. S. Vıqotski və davamçıları) yaradıcılığı sosial qarşılıqlı təsir və

mədəni kontekstə bağlayır. Vıqotskiyə görə, yaradıcılıq yalnız fərdi proses deyil, həm də sosial təcrübənin məhsuludur. Uşağın yaradıcılıq bacarıqları daha çox mədəniyyətin, dilin və sosial münasibətlərin təsiri ilə formalaşır. Bu yanaşma təhsil və məktəbəqədər dövrdə yaradıcılığın inkişafına dair praktik pedaqoji yanaşmalar üçün geniş əsas yaradır (Əliyeva, 2009).

Yaradıcılıq müxtəlif nəzəri istiqamətlərdə fərqli cür izah olunsun da, onların hamısı insan potensialının çoxşaxəli mahiyyətini üzə çıxarır. Psixanalitik nəzəriyyə yaradıcılığı daxili psixoloji ehtiyaclarla, humanist yanaşma onun insanın inkişafına verdiyi töhfə ilə, koqnitiv nəzəriyyə düşünmə prosesləri ilə, sosial-mədəni yanaşma isə sosial kontekstlə izah edir.

Yaradıcılığı müəyyən etmək səyləri konsepsiyaları hazırlamaq üçün faydalı olsa da, yaradıcılığı başa düşmək və izah etmək üçün başqa yollar da var.

Kiçik uşaqlar oynamaq üçün oyunlar oynayırlar. Nəticənin nə olmasından asılı olmayaraq, hər şeyi üst-üstə yığmaq əyləncəli olduğu üçün blokları yığırlar. Onlar öz sözləri ilə oxuyurlar, sırf rəqs etmək əyləncəli olduğu üçün yaradıcılıqla rəqs edirlər. Sənətə xas olan proses uşaqların aktiv, praktiki, kəşfiyyət, sınaq və səhvləri əhatə etdiyi, müxtəlif məqsədlər üçün incəsənət alətlərindən istifadə etdiyi və müxtəlif mühit təcrübələri təklif etdiyi bir prosesdir. Proses ciddi işdir və özlüyündə həm vasitə, həm də məqsəddir. Proses gözlənilməzləri qiymətləndirir və problemin həlli üçün imkanlar təqdim edir. Kiçik uşaqlar üçün proses əyləncəlidir və özlüyündə nəticədir. Fəaliyyətdə diqqət və məsuliyyət "bir şey etmək" ehtiyacı ilə əvəz olunur. Mükafat və həzz prosesin özüdür - mahni oxumaq, rəqs etmək, oynamaq və ya sənətlə məşğul olmaq. Bu zaman başqaları tərəfindən qəbul edilən və mükafatlandırılan bir işi görmək lazım deyil. Yaradıcılığa proses yanaşması ilə uşağın gördüyü işin sonunda divarda nümayiş etdiriləcək və ya evə aparılıb soyuducuya yapışdırılacaq məhsul yoxdur. Proses yanaşmasına görə, görülən işin əhəmiyyətinin ortaya çıxması üçün məhsulla nəticələnməsi lazım deyil. Fəaliyyətin səmərəlilik dəyəri onu etmə prosesindən irəli gəlir. Edwards (2006) proses yanaşmasını uşağın nəticəyə çatmaq üçün atılacaq addımları və nəticənin nə olacağını bilmədən sənət prosesi ilə məşğul olduğu təcrübəli yanaşma kimi müəyyən edir. Proses yönümlü uşaqlar nəticənin necə olacağını bilmirlər və ya maraqlanmırlar (Englebright, J. & Schirmacher, R. & Wadsworth 2018).

Prosesdən daha çox nəticəyönümlü olmağın lazım olduğunu düşünənlər, məhsulun əldə edilməsinin vacib olduğunu iddia edir, prosesin nəticə məhsuluna görə ikinci dərəcəli olduğunu vurğulayırlar. Yetkin sənətkarlar hazır məhsul satırlar, ona görə də onlar üçün proses deyil, məhsul vacibdir. İsbəllin (2007) fikrincə, bəzi uşaqlar bədii materiallar və üsullardan istifadə edərək bacarıqları inkişaf etdikcə sonda əldə olunan məhsulla maraqlanırlar. Bu uşaqların adətən nə etmək istədikləri barədə təsəvvürləri olur. Onların şüurunda olan düşüncə onların bədii prosesinə rəhbərlik edir. Planlarını həyata keçirdikdə və məhsulu planlaşdırdıqları kimi əldə etdikdə həyəcanlanırlar. Çox vaxt birdən çox oxşar bədii məhsul əldə etmək üçün prosesi təkrarlayırlar. Başqalarının onların əldə

etdikləri məhsulları və ya hazırlamağı planlaşdırdıqları məhsullar haqqında nə düşündükləri onlar üçün vacibdir (Polat, Ö., & Engin, G. 2018).

Kiçik uşaqlar üçün yaradıcılığa hər şeyi etmək üsulu kimi baxmaq faydalı ola bilər. Yaradıcılıq, düzgün və ya yanlış cavabları tapmaq yerinə, yalnız imkanların olduğu dünyaya müxtəlif perspektivlərdən baxmaq üsuludur. Yaradıcılığa fitri istedad deyil, münasibət kimi baxılmalıdır. Uşaqlar yaradıcılıqlarını aşağıdakı yollarla nümayiş etdirirlər:

- onlar yeni ideyalar irəli sürürlər və işin müxtəlif yollarını sınaırlar.
- sərhədləri qırır və fərqli şeyləri araşdırırlar.
- ideyaları və materialları dəyişdirir və manipulyasiya edirlər.
- materialları parçalayır və sonra müxtəlif üsullarla birləşdirir.
- əşyalarla fiziki olaraq oynayırlar
- fantastik ideyalar yaradır və ya xəyal qururlar.
- problemləri həll edir və ya fərqli həll yolları irəli sürürlər.
- sual verir və qəbul edilmiş düşüncə və davranış üsullarını müzakirə edirlər.

Torrens (1962) yüksək yaradıcılığa sahib uşağın davranışını təsvir etmək və izah etmək üçün istifadə edilə bilən yeddi göstərici müəyyən etdi (maraqlılıq, çeviklik, problemlərə qarşı həssaslıq, özünü tanıma, orijinallıq, daxili anlama, yenidən mənalandırma) (Yıldız, H. 2019).

Yaradıcılıq fəaliyyətləri zamanı emosional zəka komponentləri inkişaf edir.

Daniel Goleman modelindəki emosional zəka ölçüləri aşağıdakı kimi izah edilir (Goleman, D. 1995):

- Öz emosiyalarından xəbərdar olmaq: Bura insanın öz emosiyalarını, əhvalını və niyə bu vəziyyətdə olduğunu anlamaq qabiliyyəti aiddir. İnsanın öz hissələrindən xəbərdar olma ölçüsü, həm də fərdin öz emosiyalarını başqalarına təsirini dərk etməsinə aiddir.
- Öz emosiyalarını idarə etmək: Bura insanın öz emosiyalarını və reaksiyalarını idarə etmək, mümkün pis vəziyyətlər qarşısında sakit qalmaq və başqalarının emosiyalarından təsirlənməmək qabiliyyəti aiddir.
- Özünü motivasiya: Bura fərdin bütün maneələrə və uğursuzluqlara baxmayaraq, uğura fokuslanmaq, məqsədinə çatmaq və dəyişikliyi qəbul etmək qabiliyyəti aiddir.
- Empatiya: Bir insanın verbal və ya qeyri-verbal ünsiyyət vasitəsilə başqalarının hiss və düşüncələrini başa düşmək, ehtiyacı olan şəxslərə emosional dəstək vermək, başqalarının emosiyaları və davranışları arasında əlaqə yaratmaq bacarığıdır.
- Sosial bacarıqlar: Fərdin başqalarının dəstəyinə ehtiyac duymadan öz problemlərinin öhdəsindən gəlmək, öz emosiyaları ilə əməkdaşlığın qarşısını almaq və lazımı davranışlarla münasibəti idarə etmək bacarığını ifadə edir.

Erkən uşaqlıq dövründə yaradıcı fəaliyyətlərin emosional zəkaya təsiri bir neçə əsas psixoloji və pedaqoji mexanizm vasitəsilə həyata keçir. Bu mexanizmlər uşaqların emosional təcrübələrini daha yaxşı anlamağa, idarə etməyə və başqaları ilə

münasibətlərini tənzimləməyə şərait yaradır (Ulutaş, İ. 2011).

Yaradıcı fəaliyyətlər uşaqlara duyğularını tanımaq və ifadə etmək imkanı verir. Rəsm, musiqi və hekayə danışmaq uşağın daxili emosional dünyasının xarici müstəviyə çıxarılmasına şərait yaradır. Rəsm vasitəsilə uşaq həm müsbət, həm də mənfi emosiyalarını simvolik şəkildə ifadə edə bilər.

Hekayə danışma zamanı uşaq müxtəlif emosiyaları adlandırmağı və bu emosiyaların mənalarını anlamağı öyrənir.

Bu proses uşaqlarda emosiyaların tanınmasını və dil vasitəsilə ifadəsini gücləndirir ki, bu da emosional zəkaya birbaşa təsir göstərir.

Yaradıcı fəaliyyətlər uşağın impulslarını idarə etməyi öyrənməsi üçün təbii bir mühit yaradır. Oyun zamanı müəyyən qaydalara əməl etmək, növbə gözləmək və emosional reaksiyaları idarə etmək zərurəti yaranır.

Musiqi fəaliyyətlərində ritmə uyğunlaşmaq uşağın diqqətini cəmləşdirməsinə və davranışını tənzimləməsinə kömək edir. Beləliklə, uşaqlar emosional reaksiyalarını tənzimləməyi yaradıcı fəaliyyətlər vasitəsilə təcrübədən keçirirlər.

Rol oyunları və dram fəaliyyətləri uşaqların başqalarının yerinə keçməsinə, onların hiss və düşüncələrini anlamağa şərait yaradır. Bu isə empatiya bacarığının inkişafı üçün vacibdir. Ulutaş (2011) göstərmişdir ki, məktəbəqədər uşaqlarda dram və rol oyunları empatiya və qarşılıqlı anlaşma bacarıqlarını gücləndirir.

Polat və Engin (2018) isə qeyd edirlər ki, yaradıcılıq yönümlü fəaliyyətlər uşaqların sosial qarşılıqlı təsirlərində tolerantlığı artırır. Empatiya bacarığının inkişafı emosional zəkada əsas komponentlərdən biridir (Goleman, 1995).

Yaradıcı fəaliyyətlər, xüsusilə qrup şəklində təşkil olunan oyunlar və layihələr uşaqlara əməkdaşlıq, ünsiyyət və problem həll etmə bacarıqlarını öyrədir.

Birgə musiqi ifası və ya teatr tamaşasında iştirak edən uşaqlar qarşılıqlı dəstək göstərməyi və komanda ruhunu mənimsəyirlər. Qrup fəaliyyətləri sosial qarşılıqlı əlaqələrin intensivləşməsi ilə yanaşı, uşaqlarda özünəinam və sosial adaptasiya bacarıqlarını da gücləndirir.

Yaradıcı fəaliyyətlər uşaqlara emosional gərginliyi azaldan bir mühit təmin edir. Rəsm və musiqi terapiyası uşaqlarda emosional boşalma funksiyası daşıyır və stressi idarə etməyə kömək edir.

Yaradıcı fəaliyyətlər uşağın uğur hissini yaşamasına imkan yaradır. Bu isə motivasiya və özünəinamın inkişafında mühüm rol oynayır. Uşaq çəkdiyi rəsm əsərinin tanınması və ya rol oyununda uğurlu çıxışı nəticəsində müsbət emosional təcrübə yaşayır. Bu müsbət emosional təcrübə uşaqda öz gücünə inamı və emosional dayanıqlığı artırır.

Yaradıcı fəaliyyətlər yalnız emosional deyil, eyni zamanda koqnitiv bacarıqları da gücləndirir. Uşaq həm zehni, həm də emosional bacarıqlarını paralel şəkildə istifadə etməyi öyrənir. Piaje (1962) vurğulayır ki, simvolik oyun uşağın həm idrak, həm də emosional inkişafına paralel təsir göstərir. Bu inteqrasiya

emosional zəkanın kompleks bir bacarıq kimi formalaşmasını dəstəkləyir (Əliyeva, Ş. 2009).

Nəticə

Məqalə boyunca aparılan nəzəri və empirik təhlillər göstərir ki, erkən uşaqlıq dövründə yaradıcılıq fəaliyyətlərinin təşkili uşaqların emosional zəkanın inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Təhlil edilən nəzəri yanaşmalar və yerli-türk tədqiqatları (Xəlilov, 2009; Yıldız, 2019; Polat & Engin, 2018; Englebright J, Schirmacher R, Wadsworth, 2018) göstərir ki, yaradıcı fəaliyyətlər uşaqlarda empatiya, özünüifadə, emosiyaların tanınması və sosial uyğunlaşma kimi bacarıqların formalaşmasını dəstəkləyir.

Tədqiqatdan əldə olunan nəticələr praktik tövsiyələr üçün də əsas yaradır: pedaqoji mühitdə yaradıcı fəaliyyətlərin planlı və məqsədyönlü təşkili uşaqların sosial-emosional inkişafını gücləndirir və onların psixoloji dayanıqlığını artırır. Məktəbəqədər təhsil proqramlarında yaradıcılıq və emosional zəkanın inteqrasiyası uşaqların akademik uğur potensialını artırmaqla yanaşı, onların sosial adaptasiya və psixoloji rifahını da təmin edir.

Beləliklə, nəticə olaraq, yaradıcılıq və emosional zəka qarşılıqlı olaraq inkişaf edən, bir-birini tamamlayan və pedaqoji prosesdə xüsusi diqqət yetirilməsi vacib olan əsas komponentlərdir. Gələcək tədqiqatlar üçün isə tövsiyə olunur ki, müxtəlif yaradıcılıq fəaliyyətlərinin emosional zəkanın konkret

aspektlərinə təsiri eksperimental şəkildə qiymətləndirilsin.

Ədəbiyyat

1. Əliyeva, Ş. (2009). Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı: ADPU nəşriyyatı.
2. Ergin, H. (2020). Gelişim psikolojisi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
3. Englebright, J. & Schirmacher, R. & Wadsworth (2018). Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık
4. Goleman, D. (1995). Duygusal zekâ (B. S. Yüksel, Çev.; 29. bs., 2005). İstanbul: Varlık Yayınları.
5. Xəlilov, H. (2010). Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial-psixoloji məsələləri. Bakı: Qafqaz Universiteti nəşriyyatı
6. Polat, Ö., & Engin, G. (2018). Okul öncesi dönemde yaratıcı etkinliklerin çocukların duygusal gelişimine etkisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(2), 55–72.
7. Ulutaş, İ. (2011). Okul öncesi dönemde sosyal-duygusal öğrenme programlarının etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 85–100.
8. Yavuzer, H. (2019). Çocuk psikolojisi. İstanbul: [Yayınevi adı göstərilməyib].
9. Yıldız, H. (2019). Erken çocuklukta yaratıcılık ve duygusal zeka ilişkisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 45–59.